

**CHINESE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM
XITOIY MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMI.**

Nazarova Sadoqat Ilhom qizi

Urganch davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti "Maktabgacha ta'lim metodikasi" kafedrası o'qituvchisi

Mavlonberganova Ro'za Oybek qizi

Urganch davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola Xitoy davlatining ta'lim tizimi va tajribalarini o'rganish, tahlil qilishga qaratilgan shuningdek Xitoy maktabgacha ta'lim tizimi va tuzilishi haqida malumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Xitoy, talim tizimi, maktabgacha ta'lim, dastur, milliy ta'lim, maktabgacha yosh, rivojlanish.

КИТАЙСКАЯ СИСТЕМА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: Данная статья посвящена изучению и анализу системы образования и опыта китайского государства, а также предоставляет информацию о системе и структуре дошкольного образования в Китае.

Ключевые слова: Китай, система образования, дошкольное образование, программа, национальное образование, дошкольный возраст, развитие.

Abstract: This article focuses on the study and analysis of the education system and experiences of the Chinese state, as well as provides information on the Chinese preschool education system and structure.

Keywords: China, education system, preschool education, program, national education, preschool age, development.

Malumki har bir mamlakat o'zining milliy, etnik, ijtimoiy, madaniy, diniy qarashlariga egadir. Har bir davlat o'zi uchun rivojlanish tizimiga egadir. Rivojlanishning eng muhim bo'laklaridan biri ta'lim sohasi hisoblanadi. Hozirgi kunda hamma davlatlar bir-biridan qolishmaydigan ta'lim dasturlarini ishlab chiqmoqda. Bu sohada yetakchi davlatlarning soni ko'plab topiladi bularga: Yaponiya, Xitoy, Janubiy Koreya, Germaniya, AQSH, Finlandiya, Niderlandiya, Buyuk Britaniya, Polsha, Fransiya kabi davlatlar yetakchilardir. Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda ta'lim sohasida Konfutsiylik ta'limoti saqlanib qolgan hisoblanadi. Ushbu ta'limot hozirgi kunda qo'llanilmasa ham undagi ta'lim jarayonida tartib-intizom, hurmat, qattiyatlilik, masuliyat va bir qancha ko'nikmalar o'qitish sohalarida saqlanib qolgan. Bulardan Xitoy davlatini olib qaraydigan bo'lsak uning rivojlanishi uzoq davrlarga borib taqaladi. Ushbu davlatning ta'lim tizimi samarali tizimlardan biri hisoblanadi.

Xitoyda ta'limi, Ta'lim vazirligiga qarashli davlat ta'lim tizimi tomonidan boshqariladi. Barcha fuqarolar hukumat tomonidan moliyalashtiriladigan to'qqiz yillik majburiy ta'limda yani maktabda kamida to'qqiz yil o'qishlari kerak. Majburiy ta'lim olti yillik boshlang'ich ta'limni o'z ichiga oladi, odatda bu bosqich olti yoshda boshlanib, o'n ikki yoshda tugaydi, undan keyin

esa uch yillik o'rta ta'lim. Ko'p odamlar o'rta maktabni o'rta maktabning butun 6 yili deb o'ylashadi, lekin bu faqat birinchi 3 yil. O'rta ta'limdan keyin uch yillik o'rta maktab davom etadi, uning oxirida o'rta ta'lim tugaydi. Xitoyda ta'lim tizimini tartibga soluvchi "Ilmiy darajalar to'g'risidagi nizom", „Majburiy ta'lim to'g'risidagi qonun“, „O'qituvchilar to'g'risidagi qonun“, „Ta'lim to'g'risidagi qonun“, „Kasb-hunar ta'limi to'g'risidagi qonun“ va „Oliy ta'lim to'g'risida“gi kabi qonunlar mavjuddir. Ushbu davlatning maktabgacha ta'lim tizimi ham rivojlangan bo'lib, ushbu tizim boshqa rivojlanayotgan davlatlar ham bu tajribalarini o'zlarida qo'llamoqda. Xitoy hukumati maktabgacha ta'limga katta e'tibor qaratib, bu sohani isloh qilmoqda. 2010-yilda qabul qilingan Milliy ta'lim islohoti va rivojlantirish rejasi (2010-2020) maktabgacha ta'limni yaxshilash uchun bir qator chora-tadbirlarni ko'rsatdi. Shuningdek, Xitoyda ta'lim sifatini yaxshilash uchun davlat tomonidan subsidiyalar ajratiladi, lekin hali ham ko'p joylarda maktabgacha ta'lim muassasalariga kirish imkoniyati cheklangan. Xitoyning maktabgacha ta'lim tizimi bolalarning umumiy rivojlanishiga e'tibor qaratadi, bu erda jismoniy rivojlanish, kognitiv ko'nikmalar, ijtimoiy va hissiy qobiliyatlar birgalikda rivojlantiriladi. Ta'lim dasturlari rasmiy qoidalar asosida ishlab chiqilgan bo'lib, o'yin orqali ta'lim berishga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, o'qituvchilar malakasini oshirishga katta ahamiyat beriladi, ularning ko'pchiligi pedagogika sohasida maxsus tayyorgarlikdan o'tgan. Xitoyning maktabgacha ta'lim tizimi mamlakatning ta'lim tizimining muhim qismi hisoblanadi va asosan 3-6 yoshdagi bolalar uchun mo'ljallangan. Bu bosqich bolalarni maktabga tayyorlash, ularning bilim, ijtimoiy ko'nikmalar va jismoniy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Xitoyda maktabgacha ta'lim bir necha turga bo'linadi va ularning har biri turli yoshdagi bolalar uchun mo'ljallangan hamda turli xil ta'lim shakllarini o'z ichiga oladi. Ular quyidagilardan iborat hisoblanadi.

Davlat bolalar bog'chalari (Yòu' éryuán) Bu bolalar bog'chalari hukumat tomonidan moliyalashtiriladi va asosan yirik shaharlar va urban hududlarda mavjud. Ular 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarga mo'ljallangan. Davlat bog'chalari arzonroq va sifatli ta'lim xizmatlari ko'rsatadi. Ular ko'pincha yuqori talablarga ega bo'lib, bolalarning intellektual, ijtimoiy, jismoniy va hissiy rivojlanishiga e'tibor qaratadi.

Xususiy bolalar bog'chalari. Xususiy bog'chalarning soni Xitoyda oxirgi yillarda keskin oshdi. Ular davlat bog'chalariga qaraganda ko'proq xizmatlar va imkoniyatlarni taklif qiladi, shu jumladan chet tillari, san'at va sport mashg'ulotlari. Narxlari qimmat bo'lishi mumkin, ayniqsa katta shaharlar yoki yuqori darajadagi bog'chalarda. Ko'plab xususiy bog'chalar xalqaro standartlarga asoslangan dasturlarni ham taklif etadi.

Kunlik bolalar bog'chalarida qisqa muddatli ta'lim shakllari. Bu turdagi muassasalar bolalar uchun qisqa muddatli kunduzgi parvarish va ta'lim beradi. Ular asosan ota-onalari ishlayotgan vaqtda bolalarni parvarishlash maqsadida tashkil etilgan. Ushbu turdagi ta'lim muassasalari bolalarning asosan o'yin va jismoniy faolliklarini qo'llab-quvvatlaydi.

Chet tiliga asoslangan bog'chalar. Ko'plab xususiy maktabgacha ta'lim muassasalari, ayniqsa, chet tilida o'qitishni taklif qiladigan bog'chalar tobora ommalashib bormoqda. Ingliz tili eng ko'p o'rgatiladigan til bo'lib, bu bolalarni xalqaro maktablarga tayyorlashga yordam beradi. Xalqaro oilalar uchun yoki Xitoyda ishlovchi xorijiy fuqarolar farzandlari uchun maxsus xalqaro maktabgacha ta'lim muassasalari ham mavjud.

Qishloq bolalar bog'chalari. Xitoy qishloqlarida maktabgacha ta'lim imkoniyatlari shaharlardagidan farq qiladi. Davlat tomonidan subsidiya ajratilsa-da, qishloq joylarda bolalar

bog'chalari soni kamroq va xizmatlar unchalik keng qamrovli emas. Bu hududlarda maktabgacha ta'limga kirish imkoniyati cheklangan bo'lib, qishloq aholisining ko'p qismi xususiy bog'chalarga borish imkoniyatiga ega emaslar.

Xitoyda bolalar bog'chasi katta bo'lib, o'rtacha 270 bola va 60 ta tarbiyachilar jamoasidan iborat. Guruhda 26 ta bola bo'lib, ularning bir qismi bog'chada kunduzgi soat 8:00 dan 18:00 gacha bo'ladilar va kechqurun uyga ketadilar. Bir qismi (5%) kechasi ham qoladilar. Chorshanba va shanba kunlari uyga ketadilar. Bog'chaga qabul soat 7:45da boshlanadi. Hozirgi kunda Xitoyda hususiy maktabgacha ta'lim muassasalari ommaviylashgan bo'lib ular umumiy maktabgacha ta'lim muassasalarining 30 foizini tashkil etadi. Xitoy maktabgacha ta'lim tizimida STEAM ta'lim texnologiyasi joriy etilgan bo'lib u orqali bolalarga har tomonlama individual bilimlar berib boriladi. Xitoy maktabgacha ta'lim tizimi ushbu texnologiyani yanada rivojlantirishga etibor qaratmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Umumiy pedagogika. R.A.Mavlonova, N.H.Rahmonqulova, K.O.Matnazarova, M.K.Shirinov, S.Hafizov.
2. Pedagogika nazariyasi va tarixi. Sharifzoda S.O., Otajonov O.A, Kutlimurotova N.R, Matmurotova A.A, Raximova A.D.
3. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari. Toshkent-2018 yil.
4. "Ilm yo'li" variativ dasturi. Toshkent "Sano-standart" 2020 yil.
5. Maktabgacha pedagogika. F.R. Qodirova, Sh. Q. Toshpo'latova, N.M. Kayumova, M. N. Azamova "Tafakkur" Nashriyoti Toshkent -2019
6. "ILK QADAM" davlat o'quv dasturi. Mualliflar: Grosheva I.V., Mirziyoyeva SH.SH., Yevstafyeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixonova SH.B., Pak S.V., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F., Toshkent-2022
7. МУФАЛЛИМХЭМУЗЛИКСИЗБИЛИМЛЕНДИРИЎ ilmiy-metodologik jurnal 2/1. Nukus 2024 .401